

COVERAGE MONITORING NETWORK

2014

COVERAGE ASSESSMENT

» SEMI-QUANTITATIVE EVALUATION OF ACCESS AND COVERAGE

NOM DU PROJET: Renforcement de la sécurité nutritionnelle des populations vulnérables et affectées par les conflits dans les Territoires de Masisi et Kalehe, Nord et Sud Kivu, République Démocratique du Congo

LOCALISATION: Kirotshe, Nord Kivu, République Démocratique du Congo

DATE D'ENQUÊTE: Décembre 2014

AUTEURS Trenton DAILEY-CHWALIBÓG, Lenka BLÁNÁROVA

TYPE D'ENQUÊTE: SQUEAC

TYPE DE PROGRAMME: MAS UNTA

ORGANISATION EXECUTANTE: Action Contre la Faim

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	3
ACRONYMES	4
RÉSUMÉ	5
OBJECTIFS	5
INTRODUCTION	6
CONTEXTE	7
CONTEXTE DE L’EVALUATION.....	7
DESCRIPTION OF THE POPULATION.....	8
SITUATION NUTRITIONNELLE.....	8
SERVICES DE SANTE ET NUTRITION.....	8
ÉTAPE 1 : INVESTIGATION	10
ANALYSE DES DONNÉES QUANTITATIVES	10
PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE : ANALYSE DES REGISTRES.....	10
ADMISSIONS GLOBALES : TENDANCES ET RÉPONSE AUX BESOINS.....	11
ADMISSIONS À L’UNTI.....	14
ANALYSE DU PB À L’ADMISSION.....	15
ANALYSE DU PB À L’ABANDON.....	17
ANALYSE DU PB À LA DÉCHARGE.....	17
DURÉE DE SÉJOUR AVANT L’ABANDON.....	18
DURÉE DE SÉJOUR AVANT LA DÉCHARGE POUR LES ENFANTS SORTIS GUÉRIS.....	19
ANALYSE DES DONNÉES QUALITATIVES	20
CONNAISSANCE DE LA MALNUTRITION.....	21
* « cheveux décolorés/défrisés, gonflement du corps, œdèmes, changement de la couleur de la peau (couleur d’une banane mure).....	21
SYMPTOMES ET CAUSES DE LA MALNUTRITION.....	22
CONNAISSANCE ET APPRECIATION DU SERVICE PCIMA.....	22
BARRIERES GEOGRAPHIQUES ET CULTURELLES.....	23
DÉPISTAGE ET RÉFÉRENCIEMENT.....	23
SENSIBILISATION.....	24
ÉTAPE 2 : PETITE ENQUETE	25
DÉVELOPPEMENT DE LA PROBABILITÉ A PRIORI	28
ÉTAPE 3 : ENQUETE SUR GRANDE ZONE	30
CONSTRUCTION DE L’EVIDENCE VRAISEMBABLE : ENQUÊTE SUR GRANDE ZONE.....	30
ECHANTILLONAGE.....	30
RESULTATS.....	30
ESTIMATION DE LA COUVERTURE BAYÉSIENNE : LA PROBABILITÉ A POSTERIORI.....	32
DISCUSSION	33
PLAN D’ACTION	34
ANNEXES	44
1. OUTIL BBQ.....	44
RÉFÉRENCES	49

REMERCIEMENTS

Coverage Monitoring Network (CMN) et Action Contre la Faim (ACF) adressent leurs remerciements à toutes personnes qui ont rendu possible cette évaluation semi-quantitative de l'accessibilité et de la couverture (SQUEAC) dans le zone de santé (ZS) de Kirotshé: aux autorités administratives et sanitaires du District Sanitaire du Masisi, au personnel des formations sanitaires ainsi qu'aux habitants des quartiers visités pour leur collaboration et leur hospitalité.

Merci spécialement à Freddy NITU, et à Fabien KIBUKILA ILUBA pour avoir assuré le développement et l'organisation des activités sur le terrain aussi que toute l'équipe d'ACF à Kirotshé pour sa participation active et constructive au cours de l'investigation. En particulier, nous adressons nos reconnaissances et notre satisfaction à l'ensemble de l'équipe d'enquêteurs pour leur très bonne implication, leur objectivité et motivation dans la conduite de cette investigation.

Cette investigation n'aurait pas été possible sans le travail exceptionnel et l'engagement de toutes les personnes impliquées.

ACRONYMES

ACF	Action Contre la Faim
AS	Agent de Santé
ATPE	Aliment Thérapeutique Prêt à l'Emploi
BBQ	Barrières, Boosters et Questions
CS	Centre de Santé
CSAS	Centric Systematic Area Sampling
DRS	Direction Régionale de la Santé
ECHO	European Commission Humanitarian Office
EGSC	Échantillonnage Géographie Systématique Centré
GT	Guérisseur Traditionnel
IC	Intervalle de Crédibilité
LQAS	Lot Quality Assurance Sampling
MA	Malnutrition Aiguë
MAG	Malnutrition Aiguë Globale
MAM	Malnutrition Aiguë Modérée
MAS	Malnutrition Aiguë Sévère
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PAM	Programme Alimentaire Mondial
PB	Périmètre Brachial
PCIMA	Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Sévère
PEC	Prise en Charge
PFE	Pratiques Familiales Essentielles
P/T	Poids-taille
PU-AMI	Première Urgence – Aide Médicale Internationale
RAC	Recherche active des cas
RC	Relais Communautaire
RCS	Relais du Centre de Santé
SMART	Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions
SPHERE	Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response
SQUEAC	Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNS	Unité Nutritionnelle Supplémentaire
UNTA	Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire
UNTI	Unité Nutritionnelle Thérapeutique Interne
VAD	Visite à domicile
WASH	Water, Sanitation and Hygiene
ZS	Zone Sanitaire

RÉSUMÉ

Les résultats de l'évaluation SQUEAC aboutissent à une estimation de la couverture période pour la zone de santé de Kirotshé de :

- MAS : 40,9% (95% IC \approx 32,3% ; 50,3%) ; Z-test : $z = -0,33$, $p = 0,7434$

L'estimation finale de la couverture dans la zone de santé de Kirotshé est inférieure au standard international SPHERE pour les programmes de PCIMA en contexte rural, qui est de 50%.

La suite se focalise sur les barrières principales (les facteurs négatifs ayant le plus grand impact sur la couverture) qui ont été relevées lors de l'investigation. Les recommandations formulées pour la suite du programme se concentrent en plus grande partie sur ces éléments. Ces recommandations sont présentées dans la section finale du rapport sur le format d'un plan d'action qui détaille les actions prioritaires et les méthodes de suivi et de monitoring proposés. Une liste exhaustive de toutes les barrières et boosters observées se trouve en annexe pour information et référence.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

- Évaluer la couverture du programme de la PCIMA dans les aires de santé couvertes par ACF de la ZS de Kirotshé et identifier les facteurs influençant positivement et négativement cette couverture;
- Proposer un plan d'action pour surmonter les barrières;
- Assurer une formation sur la méthodologie SQUEAC pour les participants à l'investigation.

Objectifs spécifiques

- Apprécier la mise en œuvre de la PCIMA dans la ZS de Kirotshé;
- Assurer une analyse approfondie des données et des indicateurs de la PCIMA ;
- Identifier les différentes barrières à la couverture de la PCIMA ;
- Identifier les forces du programme de PCIMA ;
- Estimer la couverture de la PCIMA ;
- Familiariser les participants avec les méthodes et les pratiques de l'investigation SQUEAC ;
- Créer un cadre de plaidoyer auprès des partenaires de PCIMA ;

INTRODUCTION

La ZS de Kirotshé compte 25 aires de santé qui sont fonctionnelles dont 9 sur l'axe littoral et 16 sur l'axe montagneux. Elle compte un Hôpital Général de Référence, 2 Centres de Santé de Référence, 23 centres de santé, 21 postes de santé, et 2 écoles de formation médicale dont une pour la formation d'infirmiers A2 (Niveau d'Enseignement Secondaire) et une autre pour ceux de niveau A1 (Enseignement Supérieur Niveau de Graduat).

Le personnel de la ZS se compose de 6 médecins, un nutritionniste (Diplôme de Graduat en Nutrition, 26 infirmiers A1 (Diplôme de Graduat en Sciences Infirmière), 18 infirmier A2 (Diplôme de niveau Secondaire en Sciences Infirmière) et 39 infirmier A3 (infirmier sous-qualifié Diplôme de Niveau mi secondaire).

Les pathologies courantes observées dans la zone par ordre décroissant d'importance sont les paludismes, les infections respiratoires aiguës (IRA), les diarrhées simples, les verminoses, les traumatismes, le syndrome gastrique et les cas de malnutrition.¹

Sur le plan nutritionnel, la ZS bénéficie de l'appui 3 partenaires dans le cadre de la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë :

- ACF: appui 13 UNTA et 1 UNTI ;
- COOPI: appui 4 UNTA et 2 UNTI; et
- PRONANUT : appui 3 UNTA

Avec l'appui de ces partenaires la couverture géographique de la ZS sur le traitement de la malnutrition aiguë sévère est de 80%, car sur 25 aires de santé, 20 intègrent le traitement de la MAS dans le paquet minimum d'activités.

Aucune évaluation précise du fonctionnement et de la couverture du programme ACF n'a été faites à ce jour. Ainsi, ACF aimerait connaître la couverture réelle de la PCIMA dans la ZS de Kirotshé après un peu plus de 12 mois d'appui par ACF.

¹ BCZS de Kirotshé : *Rapport SNIS données annuelles*, année 2013

CONTEXTE

CONTEXTE DE L'EVALUATION

Le territoire de Masisi, dans le District Sanitaire de Masisi, couvre 3 Zones de Santé (ZS) : Masisi, Mweso et Kirotshe. La ZS de Kirotshe, faisant l'objet de cette enquête, se trouve à 34 Km de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Elle fait frontière avec 5 zones de santé qui sont : La ZS de Masisi vers le nord ; les ZS de Minova et Walikale au sud ; les ZS de Goma et Katoyi à l'est et celle de Karisimbi à l'ouest

Le relief de la ZS est dominé par les chaînes de montagne de Mitumba, avec un sol volcanique, un climat tempéré et une hydrographie composée de cours d'eau et de rivières. Les principales rivières sont Matanda, Shasha, Renga, Nyamukanga, Kihira, Mumba, Lushoa et Ngungu. La zone bénéficie de deux saisons culturales dont l'une va de Septembre à Janvier (saison A) et l'autre de février à juillet (saison B).

Le sol est semi argileux avec une végétation faite de savane herbeuse et de prairie; la ZS jouit d'un climat tropical. La ZS est traversé par le Lac Kivu dans sa partie sud-est qui la divise ainsi en deux parties : la partie littorale et celle montagneuse.

DESCRIPTION OF THE POPULATION

La population totale de ZS dénombrée actuellement est de 438 036 habitants pour une superficie d'environ 100 Km² soit une densité de 438 habitants au km². Cette population est composée de plusieurs groupes ethniques dont les principaux sont les Hunde, les Tembo, les Hutu, les Landu, les Tutsi et les Bambuti et les religions les plus dominantes sont les catholiques, protestants, les adventistes, les témoins de Jéhovah et les musulmans. Le total d'enfants de 6 à 59 mois est estimé à 82 788 enfants. Le statut démographique des populations dans la ZS est composé de déplacés internes (IDPS), des autochtones, des retournés et des familles d'accueil.

La population de la ZS de Kirotshé compte comme activités économiques principales l'agriculture, l'élevage, la pêche et le petit commerce. Les principales cultures agricoles sont la banane, le manioc, le haricot, la pomme de terre, la patate douce, le maïs et l'arachide. La zone bénéficie de deux périodes de récolte pendant l'année : Mai-Juin et Décembre-Janvier. Particulièrement, la culture de manioc est plus développée dans l'axe littoral, celles de banane, haricot, sorgho, patate douce et pomme de terre sont plus développées dans le haut plateau et celles d'arachide et manioc sur les bas plateaux d'Ufamandu. Une grande partie de la production est destinée à l'autoconsommation et une autre pour la vente et la semence.

La zone connaît deux périodes de soudure ; la première intervient entre Mars et Mai et la seconde entre Octobre et Novembre; pendant ces périodes, la population consomme un seul repas par jour, essentiellement composé d'aliments de substitution comme la patate douce et le taro accompagné de feuilles de manioc.

En ce qui concerne l'élevage il est centré sur les bovins, les caprin et les animaux de la basse-cour. Sur l'axe montagneux, la population fait le commerce des dérivés de l'élevage (lait, fromage, babeurre, etc.) pour compléter la vente des produits de l'agriculture. La pêche se pratique de façon artisanale sur le Lac Kivu, mais fait face au manque de matériels appropriés pour son développement.

SITUATION NUTRITIONNELLE

La dernière enquête nutritionnelle anthropométrique dans la ZS de Kirotshé a été réalisée du 31 Août au 6 Septembre 2014 par ACF en collaboration avec le PRONANUT Nord-Kivu et le BCZS de Kirotshé avec le financement du Pooled Fund. Les résultats de cette enquête ont révélé un taux de prévalence de malnutrition acceptable selon les normes de l'OMS: taux de Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de 3,5% [2,3% - 5,3% ; 95% IC] et de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) de 0,3% [0,1% - 1,3% ; 95% IC].

Indicateurs	Enquête SMART, janvier 2013 : (PRONANUT Nord-Kivu).	Enquête SMART septembre 2014 (ACF)
Taux de Malnutrition Aiguë Globale P/T < -2 z et/ou œdèmes	3,6% [2,2% - 5,8% ; 95% IC]	3,5% [2,3% - 5,3% ; 95% IC]
Taux de Malnutrition Aiguë Sévère P/T < -3 z et/ou œdèmes	0,9% [0,4% - 2,3% ; 95% IC]	0,3% [0,1% - 1,3% ; 95% IC].

SERVICES DE SANTE ET NUTRITION

La ZS de Kirotshé compte 25 aires de santé qui sont fonctionnelles dont 9 sur l'axe littoral et 16 sur l'axe montagneux. Elle compte un Hôpital Général de Référence, au niveau de Kirotshé, deux Centres de Santé de Référence, 23 centres de santé, 21 postes de santé, et 2 écoles de formation médicale dont une pour la formation d'infirmiers A2 (Niveau d'Enseignement Secondaire) et une autre pour ceux de niveau A1 (Enseignement Supérieur Niveau de Graduat).

Les pathologies courantes observées dans la zone par ordre décroissant d'importance sont les paludismes, les infections respiratoires aiguës (IRA), les diarrhées simples, les verminoses, les traumatismes, le syndrome gastrique et les cas de malnutrition.

Sur le plan nutritionnel, la ZS bénéficie de l'appui 3 partenaires dans le cadre de la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë : ACF: appui 13 UNTA et 1 UNTI ; COOPI: appui 4 UNTA et 2 UNTI; PRONANUT appui 3 UNTA ; 8ème CEPAC appui 2 UNS.

Avec l'appui de ces partenaires la couverture géographique de la ZS sur le traitement de la malnutrition aiguë sévère est de 80%, car sur 25 aires de santé, 20 intègrent le traitement de la MAS dans le paquet minimum d'activités, dispensé par les services de santé de la zone, et celui de la malnutrition aiguë modérée est de 8% ; soit 2 UNS sur un total de 25 aires de santé.

ACF avec collaboration du BCZS de Kirotshé et du PRONANUT Nord-Kivu, assure la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère dans 14 UNT (1 UNTI de l'HGR Kirotshé et 13 UNTA : CS Bitonga; CS Bishange; CS Bukuba; CS Buroha-Kingi; CS Karuba-Rushoga; CS Katuunda; CS Kausa; CS Matanda; CS Murambi; CS Ruhegeri; CS Sake-Afya; CS Shasha; CS Ufamandu). L'équipe de supervision ACF travaille au quotidien avec le personnel de l'Hôpital affecté en pédiatrie ainsi qu'avec ceux des centres de santé aussi bien pour le renforcement de leurs capacités que pour la prise en charge optimale des bénéficiaires selon le protocole national PCIMA en vigueur. Toutes ces structures avaient reçu des matériels anthropométriques, les outils de suivi et autres matériels pertinents (papeterie, Hygiène, etc.) permettant un bon fonctionnement. Afin d'assurer un traitement de qualité aux bénéficiaires, ACF approvisionne régulièrement ces structures en intrants nutritionnels (Plumpynut, F75, F100 et Resomal) de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et les médicaments du traitement systématique.

En 2008, le Ministère de la Santé publique avait élaboré avec le concours de ses partenaires le protocole national de Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë (PCCMA en sigle). Cet outil de travail avait permis aux prestataires sur terrain d'accroître l'offre de service de qualité auprès des bénéficiaires. La PCCMA a permis d'atteindre pour la première fois une couverture de plus au moins 10 %. Malgré cette performance, la situation nutritionnelle n'a cessé de se détériorer et la malnutrition continue de demeurer un problème de santé publique important dans le pays.

Pour faire face à cela, en 2011, le Ministère de la santé Publique avec l'appui de ses partenaires ont produit un nouveau protocole national de Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë, (PCIMA). Ce document a pris en compte les récentes découvertes en nutrition et les dernières recommandations de l'OMS sur les courbes de croissance et critère d'admission.

A. Critères d'admission en UNS (Malnutrition aigue modérée).

AGE	Critères d'admissions
6-59 mois	P/T \geq -3 ET et $<$ -2 ET
	PB \geq 115 mm et $<$ 125 mm.
Femmes Enceintes ou Allaitantes.	PB $<$ 210 mm au 2ème et 3ème trimestre de grossesse.
	PB $<$ 210 mm avec un nourrisson de moins de 6 mois.

B. Critères d'admission en UNTA (Malnutrition aigue sévère).

AGE	Critères d'admissions
6 mois à 12 ans	P/T $<$ -3 ET ou
	PB $<$ 115 mm (6-59 mois) ou
	Présence d'œdèmes bilatéraux (+, ++, +++)
12 à 18 ans.	P/T $<$ 70% NCHS ou
	Présence d'œdèmes bilatéraux (+, ++, +++)
ADULTES	PB $<$ 180 avec perte de poids récente. ou
	IMC $<$ 16 avec perte de poids récente. ou
	Présence d'œdèmes bilatéraux (+, ++, +++)

ÉTAPE 1 : INVESTIGATION

ANALYSE DES DONNÉES QUANTITATIVES

PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE : ANALYSE DES REGISTRES

La **FIGURE 1** présente l'évolution des indicateurs de performance des 13 UNTA supportés par ACF pour la ZS de Kirotshe (octobre 2013 - octobre 2014). Il faut noter que la **FIGURE 1** se compose de deux axes des ordonnées : le premier axe à gauche correspond au pourcentage d'enfants déchargés guéris (valeur variant entre 0% et 100%); le deuxième axe à droite correspond au pourcentage d'abandons, d'enfants non répondants ou des décès (valeur variant entre 0% et 50%).

FIGURE 1. Évolution des indicateurs de performance des UNTA (octobre 2013 - octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

Après le mois d'octobre, la **FIGURE 1** montre une amélioration constante des soins administrés permettant d'atteindre un niveau suffisant presque tout au long de la durée d'intervention. L'évolution des indicateurs de performance reste entre les bornes des standards SPHERE de 75 % pour le taux de guérison et 15 % pour le taux d'abandon.

Une analyse des principaux indicateurs de performance des UNTA (octobre 2013 - octobre 2014) sont les suivants :

TABLEAU 1. Principaux indicateurs de performance des UNTA (octobre 2013 - octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

Indicateurs	Kirotshe
Taux de guérison	95,0%
Taux de décès	0,1%
Taux d'abandon	4,5%
Taux de non répondant	0,5%

Selon les données disponibles, les indicateurs de performance montrent globalement des valeurs satisfaisantes pour un programme récemment démarré, par rapport aux valeurs de référence SPHERE.

ADMISSIONS GLOBALES : TENDANCES ET RÉPONSE AUX BESOINS

Depuis le lancement effectif du « *Projet d'urgence intégré de réhabilitation nutritionnelle et sécurité alimentaire en faveur des ménages vulnérables de la zone de santé de Kirotshe, Masisi en octobre 2013* », 2812 enfants MAS dans la ZS de Kirotshe ont été admis en UNTA pour la PCIMA avec une moyenne de 234 enfants par mois. Il y a également eu 24 abandons soit une moyenne de 2 abandons par mois.

L'élément le plus important de l'analyse des données de routine du programme est le nombre d'admissions au cours du temps. La capacité des services de soins à répondre aux besoins en termes de MAS dépend de l'amélioration significative et systématique de la couverture. ⁽¹⁾ Un programme de PCIMA récemment démarré dans une situation d'urgence, lorsque qu'il a une couverture suffisante, opère selon un schéma distinctif dans la courbe d'admission en fonction du temps : le nombre d'admissions augmente rapidement, puis retombe légèrement avant de se stabiliser pour finalement s'effondrer. ⁽¹⁾ Cette courbe temporelle des admissions spécifique s'appelle « le modèle des admissions au cours du temps sur le cycle complet d'un programme PCIMA d'intervention d'urgence ».

Il est commun de voir un pic initial dans les admissions, qui représente les cas prévalent et incidents de MAS admis au début du programme. Quand le programme répond de manière efficace aux besoins, la courbe des admissions se stabilise puis descend graduellement.

Cette tendance est exprimée par la **FIGURE 2** ; celle-ci représente l'évolution des admissions et des abandons à Kirotshe sur une période de 12 mois (octobre 2013 - octobre 2014). Les données brutes ont été lissées à l'aide des médianes mobile de période (3 mois) suivies par des moyennes mobiles de période (3 mois). Cette figure est confrontée à un calendrier des différents évènements saisonniers (évènements climatiques et agricoles, morbidité infantile, disponibilité alimentaire, etc.), élaboré par l'équipe d'investigation et présenté en tableau **FIGURE 3**. Ces deux figures associées ont aidé à évaluer dans quelle mesure le programme permettait de répondre aux besoins saisonniers. Il faut noter que la **FIGURE 2** se compose de deux axes des ordonnées : le premier axe à gauche correspond au nombre d'admissions (valeur variant entre 0 et 400) ; le deuxième axe à droite correspond au nombre d'abandons (valeur variant entre -10 et 150).

FIGURE 2. Évolution des admissions et abandons à l'UNTA en fonction du temps avec et sans lissage (octobre 2013 - octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

FIGURE 3. Calendrier saisonnier (octobre 2013 - janvier 2015) ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

FIGURE 4. Évolution des admissions et abandons à l'UNTA en fonction du temps avec et sans lissage, cont. (octobre 2013 - octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshé, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

FIGURE 5. Calendrier saisonnier (octobre 2013 - janvier 2014) ; Zone de Santé de Kirotshé, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

Au commencement du programme et 6 mois après le démarrage progressif des activités en octobre 2013, un premier pic élevé au mois de mars 2014 ainsi qu'un deuxième au mois de septembre sont tous les deux à mettre en lien avec les périodes de soudure agricole (mars - avril & septembre - novembre) c'est à dire la période qui s'achève à la récolte, quand la nourriture se fait rare.

Une baisse des admissions est ensuite observée à partir du mois de mars 2014 qui atteint un minimum en juin 2014. Cette diminution est en lien avec la fin de la période de sarclage suivi par la récolte—une période de relativement bonne disponibilité alimentaire. Après la baisse du mois de décembre, le nombre d'admissions augmente légèrement encore jusqu'au mois de juin avant de se stabiliser.

ADMISSIONS À L'UNTI

La **FIGURE 6** présente la courbe des cas de MAS avec complications médicales admis à l'UNTI de la ZS de Kirotshe (octobre 2013 - octobre 2014). Les données brutes ont été lissées à l'aide des médianes mobile de période (3) suivies par des moyennes mobiles de période (3).

FIGURE 6. Évolution des admissions à l'UNTI en fonction du temps avec et sans lissage (octobre 2013 - octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

La **FIGURE 6** montre une augmentation légère à partir du mois d'octobre 2013 ; elle atteint un maximum en janvier 2013 avant qu'elle ne commence à se stabiliser. Cette petite augmentation saisonnière et annuelle est ensuite observée à partir du mois d'août 2014. Celle-ci pourrait être expliquée en partie par l'impact sur l'état de santé des enfants MAS de la prévalence saisonnière élevée des maladies infantiles, telles que les maladies diarrhéiques (juillet - septembre) et le paludisme (juillet - octobre), une telle prévalence entraînant des complications médicales. Néanmoins, il est aussi probable que cette augmentation soit surtout le résultat des activités de dépistage et de mobilisation communautaire ainsi que d'une amélioration constante du système de référencement au cours du temps de l'activité du projet.

Les admissions à l'UNTI représentent 0,1% des admissions globales dans le ZS de Kirotshe pour la période d'octobre 2013 à octobre 2014 ; ce pourcentage n'excède pas le minimum standard SPHERE de 5%.

ANALYSE DU PB À L'ADMISSION

Le PB à l'admission est un indicateur qui renseigne sur la précocité de la détection des cas et de la recherche de soins ; une valeur médiane du PB à l'admission basse peut indiquer un recours aux soins tardif. Les admissions tardives requièrent presque systématiquement un traitement en interne et le plus souvent sont associées à un prolongement du traitement, à l'abandon et à de mauvais résultats. ⁽¹⁾

C'est aussi une mesure des échecs de la couverture directe car une admission tardive implique un cas de MAS non couvert, non traité dans la communauté pendant une longue période. Cependant, un programme de démarrage récent présente généralement une valeur médiane du PB à l'admission relativement basse, en raison de l'admission au cours de premiers mois des cas de MAS préexistants ainsi que des nouveaux cas. ⁽¹⁾

L'analyse des PB à l'admission a porté sur la période d'octobre 2013 à octobre 2014, correspondant à la période de mise en œuvre du programme depuis son démarrage. La distribution rouge représente les admissions en 2013 alors que celle en bleu représente les admissions en 2014 ; le total des admissions sur l'ensemble de la période est représenté par l'histogramme. Un examen des registres dans tous les sites des UNTA appuyés par ACF a été entrepris pour réaliser cette analyse.

Ces analyses sont présentées par les **FIGURE 7 - FIGURE 8**.

FIGURE 7. Distribution du PB à l'admission à l'UNTA (octobre 2013 - octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

La FIGURE 7 montre une proportion importante d'enfants admis avec un PB supérieur à 115 mm, soit 63,7% ; ceci montre une grande utilisation du rapport P/T et/ou des œdèmes comme critère d'admission, ce qui représente un élément favorable à une meilleure couverture.

FIGURE 8. Distribution du PB à l'admission à l'UNTA pour les cas de MAS admis par PB (octobre 2013 - octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

La valeur médiane du PB à l'admission en l'UNTA pour tous enfants admis par critère PB depuis le démarrage du projet (représentés par les bâtons solides) était de 112 mm. Une proportion importante (60,1%) de ce même groupe avait un PB inférieur ou égal à 112 mm. Les valeurs médianes du PB à l'admission pour les enfants admis par critère PB en 2013 et 2014 étaient 111 mm et 112 mm, respectivement, ce qui montre une amélioration dans le recours aux soins au cours du temps.

La FIGURE 8 montre que la plupart des PB à l'admission sont proches du critère d'admission de 115 mm (79,1% des cas de MAS ont été admis avec un PB dans le rayon de 114 - 110 mm) puis suivis par une diminution rapide des PB qui y sont inférieurs et très peu par ceux qui atteignent une valeur critique. Un PB est considéré comme étant 'valeur critique' lorsqu'il atteint 95 mm ou moins.

En outre, le graphique met en avant une forte surreprésentation des valeurs rondes (i.e. 120 mm, 110 mm, 115 mm et 100 mm), ce qui corrobore une imprécision dans la mesure du PB. Cette imprécision empêche de calculer la valeur médiane et de conclure sur la précocité des admissions en UNTA avec fiabilité. Il est très important pour la suite du programme de mettre en place un suivi régulier de la prise du PB et de maintenir une certaine rigueur dans la collecte de ces données.

ANALYSE DU PB À L'ABANDON

La **FIGURE 9** présente la distribution du PB à l'abandon de l'UNTA (octobre 2013 - octobre 2014).

FIGURE 9. Distribution du PB à l'abandon du l'UNTA (octobre 2013 – octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

La valeur médiane du PB (V_m1) sur l'ensemble des abandons de l'UNTA était de 121 mm, révélant que la moitié des enfants qui ont abandonné n'étaient pas considérés comme atteints de MAS.

La valeur médiane du PB des abandons atteints de MAS (V_m2) était de 112 mm, révélant que la moitié des cas de MAS qui ont abandonné étaient dans un état de marasme modéré au moment de l'abandon.

Les valeurs médianes du PB à l'abandon en 2013 et 2014 étaient de 107 mm et 112 mm, respectivement ; une légère augmentation dans le PB à l'abandon est donc observée au cours du temps. Ceci étant, le nombre des observations est trop petit pour que cela soit probant.

ANALYSE DU PB À LA DÉCHARGE

L'analyse du PB à la sortie est un témoin du fait que les cas de MAS sont sortis de l'UNTA au moment approprié ou non.

La **FIGURE 10** présente la distribution du PB à la décharge de l'UNTA pour les enfants sortis guéris (octobre 2013 - octobre 2014).

La **FIGURE 10** se compose de deux axes des ordonnées : le premier axe à gauche correspond au nombre d'enfants déchargés ayant un PB ≥ 115 mm (valeur variant entre 0 et 3000) ; le deuxième axe à droite correspond au nombre d'enfants déchargés ayant un PB < 124 mm (valeur variant entre -1 et 5).

FIGURE 10. Distribution du PB à la décharge de l'UNTA pour les enfants traités avec succès (octobre 2013 - octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

Dans l'absence d'un programme pour la prise en charge des cas de MAM, les cas de MAS ne sont pas transférés et sont donc déchargés après avoir atteint un des critères de guérison (i.e. pour le PB, $PB \geq 125$ mm).

La **FIGURE 10** montre que seul 1 enfant sorti entre octobre 2013 - octobre 2014 avait un PB < 115 mm ; autrement dit, selon les données disponibles, 0,004 % des enfants considérés comme guéris étaient en fait encore considérés comme souffrant toujours de MAS selon le critère PB et sortis précocement de l'UNTA. La valeur médiane (V_m) sur l'ensemble d'enfants déchargés guéris de l'UNTA était de 125 mm.

DURÉE DE SÉJOUR AVANT L'ABANDON

L'analyse de la durée de séjour avant l'abandon renseigne sur la qualité de l'accueil et de la communication au CS ; une courte durée médiane de séjour avant l'abandon souvent indique un mauvais accueil à l'UNTA ou la communication insuffisante entre les AS et les bénéficiaires.

La

FIGURE 11. Durée de séjour avant l'abandon de l'UNTA (octobre 2013 - octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshé, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

présent l'analyse de la durée de séjour à l'UNTA avant l'abandon (octobre 2013 - octobre 2014).

FIGURE 11. Durée de séjour avant l'abandon de l'UNTA (octobre 2013 - octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

La

FIGURE 11. Durée de séjour avant l'abandon de l'UNTA (octobre 2013 - octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

révèle aussi une minorité d'abandons précoces (entre 1 - 3 semaines), soit 26,1%. Les abandons précoces étant souvent liés à des mauvaises conditions d'accueil, ce taux faible montre que ce n'est pas le cas ici. Par contre, 58,7% des abandons ont eu lieu au cours des cinq premières demandes de traitement. La durée médiane de séjour avant l'abandon est située à 5 semaines. Les valeurs médianes de la durée de séjour avant l'abandon en 2013 et 2014 étaient de 5 et 5 semaines, respectivement

DURÉE DE SÉJOUR AVANT LA DÉCHARGE POUR LES ENFANTS SORTIS GUÉRIS

La durée de séjour avant la décharge pour les enfants sortis guéris est un indicateur éclairant sur la durée de l'épisode de traitement (i.e. le temps entre l'admission et la sortie). Les longs épisodes de traitement reflètent une phase de MAS avancée à l'admission, ou encore un recours aux services tardif et entraînent des mauvais résultats.

La **FIGURE 12** présente la distribution de la durée de séjour en UNTA avant la décharge pour les enfants guéris (octobre 2013 – octobre 2014).

FIGURE 12. Durée de séjour à l'UNTA avant la décharge pour les enfants sortis guéris (octobre 2013 - octobre 2014) ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

La **FIGURE 12** révèle aussi que la majorité des sortis guéris a eu lieu au cours des 5 premières semaines de traitement ; la durée médiane de séjour avant l'abandon est située à 5 semaines. Les valeurs médianes de la durée de séjour avant la décharge pour les enfants sortis guéris en 2013 et 2014 étaient de 6 et 5 semaines, respectivement. Ceci montre une diminution dans la durée de séjour avant la décharge au cours de temps.

Cette durée médiane de séjour réduite est à mettre en lien avec une proportion importante des cas de kwashiorkor dans le ZS ; ces derniers bénéficient d'un épisode de traitement réduit par rapport aux cas de marasmes, et sortent de l'UNTA après 5 – 6 semaines normalement.

ANALYSE DES DONNÉES QUALITATIVES

La collecte des données qualitatives a été organisée selon la « matrice d'échantillonnage qualitative » développée en collaboration avec les membres clés de l'équipe d'investigation. Afin d'assurer la représentativité de toutes aires de santé (AdS) ainsi que la participation équitable de tous les informateurs clés, un outil unique a été développé permettant de prendre en compte tous les facteurs, les visualiser et transcrire sur la grille de planification. Sur le plan journalier, chaque équipe, composée d'un superviseur et de deux enquêteurs, a réalisé en moyenne deux entretiens semi-directifs et/ou discussions en groupe, arrivant au total de 76 entretiens avec 219 personnes interrogées sur l'ensemble de ZS Kirotshe. L'utilisation de la matrice d'échantillonnage qualitative a permis d'achever l'exhaustivité des données ainsi que leur triangulation par méthode source et ethnie.

La collecte des données qualitatives a été orientée par les guides d'entretien développés pour chaque groupe d'informateurs clés afin de mieux orienter les discussions et d'assurer l'intégralité et la complémentarité des données recueillies. Elles ont ensuite été analysées par l'ensemble de l'équipe d'investigation, répertoriées et mises en contexte.

CONNAISSANCE DE LA MALNUTRITION

Les personnes interrogées se sont référées à la malnutrition en utilisant douze termes locaux, dont « *bwaki* » (faisant référence à tous les deux types de la malnutrition) était le plus courant. Le terme se traduit comme « enfant qui présente les signes de la malnutrition », parmi lesquels les cheveux défrisés/décolorés, gonflement du corps (œdèmes) et changement de la couleur de la peau sont les plus souvent cités. Les symptômes du marasme étaient rarement donnés même si les personnes interviewées reconnaissent que le terme « *bwaki* » le couvre. A cet égard il est important à noter que 60% des enfants malnutris dans ZS Kirotsho souffrent du kwashiorkor, plutôt que marasme.

<i>Terme local</i>	<i>Langue</i>	<i>Signification</i>
<i>bwaki</i>	SW	« enfant qui présente les signes de la malnutrition* (marasme & kwashiorkor) », « le sang devient mousseux »
<i>manchakala</i>	HD	« enfant qui a des gonflements du corps, cheveux défrisés, manque d'appétit, diarrhée »
<i>ncheru</i>	HD	« amaigrissement du corps » (marasme)
<i>yushe</i>	HT	« maladie dû aux grossesses rapprochées »
<i>kilonda tumbu</i>	SW	« candidose », « plaies intestinales » (entraîne la malnutrition)
<i>kivubo</i>	HT	Idem.
<i>ngonga</i>	HD	« blessure au niveau de la tête à la naissance », (enfant ne mange pas bien, entraîne la malnutrition)
<i>lukunga</i>	SW	Idem.
<i>ndjeru</i>	TB	« enfant qui présente les signes de la malnutrition* (marasme & kwashiorkor) »
<i>utapia mulo</i>	SW	Idem.
<i>kuhya kubi</i>	HD	« manger mauvais »
<i>malisho mubaya</i>	SW	Idem.

* « cheveux décolorés/défrisés, gonflement du corps, œdèmes, changement de la couleur de la peau (couleur d'une banane mure)

La compréhension globale de la malnutrition entre les personnes interrogées varie considérablement. Pourtant seulement 3 sur 14 accompagnants MAS ont démontrées des connaissances complexes sur la maladie, y compris ses causes, symptômes et effets. Les réponses des autres informateurs clés dévoilent les mêmes tendances avec 3 sur 49 personnes confirmant leurs connaissances dans tous les domaines. Les autres 20% ont démontré des connaissances satisfaisantes mais mentionnés la médecine traditionnelle comme le premier recours ou recours parallèle. Une majorité renversante de 53% n'a pas pu témoigner des bonnes connaissances de la maladie, ne citant que quelques éléments isolés.

Malgré ces différences, les répondants ont dévoilé de manière écrasante (78%) que la malnutrition est souvent **stigmatisée** même si les motifs varient et reflètent toutes sortes de croyances sous-jacentes. Souvent la stigmatisation prend ses racines dans la situation socio-économique des familles concernées, liant la

malnutrition à la pauvreté, et/ou la « malédiction ». En effet, les croyances en sorcellerie, connu comme « karuho » (« poison »), motivées par la jalousie de l'entourage (famille, voisins, etc.) semblent d'être toujours vivantes, même si elles sont généralement en diminution. Ainsi, 50% des accompagnants MAS interrogés ont affirmé qu'ils ont pensé que leur enfant pourrait être « empoisonné », ce qui s'est traduit directement par le recours aux soins chez le tradipraticien, seul ou en parallèle au traitement au CdS. Parmi les autres informateurs clés, 27% ont admis avoir des croyances en sorcellerie pendant que 37% ont confirmé le recours aux tradipraticiens. Ainsi, ces tendances mettent en cause la bonne compréhension de la malnutrition par les peuples qui semblent mélanger les origines de la maladie avec les actes de malfaisance fréquemment pratiqués dans le milieu. Ceci est particulièrement pertinent pour le cas de marasme qui n'est pas très répandu dans la zone et il est plus souvent confondu avec la poliomyélite ou « empoisonnement ».

SYMPTOMES ET CAUSES DE LA MALNUTRITION

La pauvreté s'est placée en haut de la liste des causes les plus citées, liant un manque de ressources financières avec un manque de nourriture dans le foyer, une mauvaise alimentation (manque d'aliments à haute qualité nutritionnelle) ou la monotonie alimentaire (faible diversité alimentaire). Les personnes interrogées ont souvent associé la pauvreté comme conséquence du conflit interethnique résultant en déplacements de la population. Les autres ont parlé de l'infertilité des champs ou la vente de tous les produits de récolte ainsi que de leur rareté pendant la période de soudure.

Les symptômes de kwashiorkor sont généralement connus et cités sans hésitation. Entre eux, le gonflement des membres inférieurs, ballonnement du ventre, cheveux défrisés et décolorés et le changement de la couleur de la peau apparaissent le plus souvent. Quelques informateurs clés ont aussi fait allusion à l'apathie et au manque d'appétit, diarrhée et vomissement.

CONNAISSANCE ET APPRECIATION DU SERVICE PCIMA

« Le programme pour les enfants malnutris » est généralement connu et estimé très favorablement par les accompagnants MAS aussi que par les autres informateurs clés. Entre autres, ils apprécient sa gratuité et le rétablissement rapide des enfants. Selon les témoignages, cette appréciation se traduit par un bon accueil des relais communautaires qui réalisent les mesures anthropométriques (« kipimo ») de tous les enfants entre 6 à 59 mois. La population comprend que seulement les enfants « qui tombent dans les critères » peuvent accéder aux soins. Les rejets ne semblent pas être fréquents.

Les personnes interrogées ont reconnu la **qualité du service PCIMA**. Entre autres, le bon accueil, la bonne communication entre le personnel soignant et les accompagnants des enfants malnutris, le temps d'attente raisonnable (entre 20 à 180 minutes, la moyenne étant entre 30 à 60 minutes n'entraînant pas des pertes de revenu journalières pour les accompagnants), le bon approvisionnement en ATPE aussi que le taux de guérison élevé a été mentionné. Du côté technique, l'équipe d'investigation était en mesure de reconnaître à sa juste valeur la formation et l'implication du personnel soignant dans les activités du programme, la bonne tenue de la documentation, accompagnée par la **bonne qualité des données quantitatives** permettant le monitoring régulier. Les critères d'admission et de sortie ont été visiblement respectés et le système du référencement et du contre-référencement pleinement opérationnel. Les équipes d'ACF jouissent de bonnes relations avec le personnel soignant et tous les autres représentants du ZS Kirotshe grâce à leurs contacts réguliers dans les structures sanitaires et le soutien approprié. En conséquence, **la bonne collaboration et coopération entre les partenaires**, y compris l'intégration du service PCIMA dans les structures existantes, a été repéré comme un booster propre.

Malgré ces points forts, certaines **insuffisances dans la qualité du service PCIMA** ont été soulevées et nécessitent que les démarches adéquates soient entamées. Les personnes interrogées ont en effet signalé que certains personnels (soignant ou accueil) ne sont pas formés – ce qui peut entraîner des insuffisances dans la

consultation médicale. Souvent, le temps de consultation ne paraissait pas suffisant, particulièrement en tenant compte de l'importance de la sensibilisation des accompagnants sur les aspects clé de la malnutrition à cette occasion. D'ailleurs, la sensibilisation ne s'est pas prouvée systématique et régulière dans tous les centres de santé concernés. Certaines structures sanitaires se sont aussi vu reproché le mauvais accueil, le dépistage non-intégré à la consultation médicale, la mauvaise prise des mesures anthropométriques ou la non mise à jour des registres de VAD. Dans ces cas, les insuffisances dans la qualité du service PCIMA ont été régulièrement juxtaposées avec la démotivation du personnel soignant dû à la perception de l'insuffisance d'une enveloppe de soutien.

BARRIERES GEOGRAPHIQUES ET CULTURELLES

Contrairement à d'autres contextes, les accompagnants MAS dans ZS Kirotshe ont dévoilé un haut niveau de la préoccupation pour la santé de leurs enfants aussi que la compréhension de **l'adhésion au traitement** afin d'assurer la guérison et prévenir la rechute. Ainsi, les cas d'abandon sont rares. Au cas où ils se produisent, ils sont provoqués par les **barrières géographiques**, tels que la mauvaise accessibilité dans la zone montagneuse et les bas plateaux ou encore l'inaccessibilité de ceux-ci pendant la saison pluvieuse, mais aussi l'insécurité pendant le trajet, y compris le risque de viol et de banditisme et/ou le coût de transport élevé. Ces mêmes barrières jouent d'ailleurs aussi sur la motivation des accompagnants des enfants MAS à démarrer le traitement au centre de santé. Elles limitent de plus la sensibilisation des populations sur la malnutrition ou l'existence du service.

Par conséquent, le plus grand défi dans la ZS de Kirotshe reste fortement lié à l'intrication des **croyanances et pratiques locales**. Non seulement sont les croyances en sorcellerie ou autres en essor (cf. section « *Compréhension locale de la malnutrition* » ci-haut) mais elles sont aussi accompagnées par un mélange de pratiques nuisibles à la santé des enfants. Il a été noté que certains peuples sèvent leurs enfants dû à la nouvelle grossesse, jettent le colostrum vu comme mauvais lait ou constituent des repas non-équilibrés à cause d'un manque de diversité dans les aliments disponibles. Suite aux échanges avec les informateurs clés, il est devenu évident que **la dynamique de genre** régit ces circonstances. L'inégalité de charge de travail entre les hommes et les femmes est largement répandue, la garde d'enfants étant uniquement une affaire des femmes. Celles-ci peuvent se sentir « sous pression » et **refuser le référencement à l'UNTI/UNTA** si l'homme n'approuve pas leur absence (prolongée) du foyer et/ou n'assiste pas à la garde des autres enfants.

DÉPISTAGE ET RÉFÉRENCEMENT

Le réseau des relais communautaires a été identifié comme l'unique acteur du dépistage/référencement actif dans la ZS de Kirotshe, complété par le dépistage passif de tous les enfants <5 ans lors des consultations médicales au centre de santé.

Lors de référencement, les relais communautaires distribuent les jetons (« fiches de référencement ») et instruisent les accompagnants à organiser un déplacement vers le centre de santé. Le deuxième jeton est livré au centre de santé respectif afin de contrôler la venue et l'inscription de l'enfant dans le programme. Au cas où l'enfant ne se présente pas, l'IT devrait notifier le relais communautaire qui effectuera une visite à domicile afin de motiver les accompagnants à commencer le traitement.

La régularité et la systématisation du dépistage dépendent fortement de la motivation des relais communautaires. Pendant que certaines localités ont rapporté une fréquence hebdomadaire, d'autres ont mentionné une fréquence mensuelle et quelques endroits (Katuunda, Matanda, Sake) une absence complète de dépistage. A Buroha-Kingi le dépistage est réalisé par l'IT suite au conflit entre le personnel soignant et les membres de CODESA dont le mandat a expiré.

Les rejets des enfants référés par les ReCos ne sont pas fréquents sauf des cas de MAM qui ne sont pas pris en charge par le programme PCIMA. Ceci n'exclut pas leur inscription lors d'une détérioration de l'état de l'enfant mais seulement sous la condition que l'accompagnant comprenne le fonctionnement du programme et ne se sente pas découragé par le rejet précédent.

Le référencement par d'autres bénéficiaires du service PCIMA a été mentionné à un faible degré. Même si quelques mères avouent référer « l'enfant qui ressemble au sien », la pratique n'est pas répandue et la sensibilisation à cet égard doit être renforcée.

SENSIBILISATION

Le réseau des relais communautaires a été identifié comme l'acteur principal de la sensibilisation dans la ZS de Kirotshe. Le réseau est soutenu par le personnel soignant ainsi qu'une variété d'acteurs communautaires qui assistent aux activités selon leur disponibilité et convictions. Entre eux, les chefs de village et les autorités religieuses exercent une influence importante dans le domaine d'opinion mais leur implication dans la sensibilisation est rare et sporadique. Les personnes interrogées ont émis un avis que ceci devrait être renforcé « parce qu'ils ont le pouvoir sur la population. »

Certaines aires de santé bénéficient d'une présence des groupes de soutien ANJE qui réunissent des femmes influentes ayant des capacités ou un intérêt à contribuer à la diffusion des messages clés liés à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les groupes de soutien ANJE se rencontrent hebdomadairement afin de partager des informations ou planifier les séances de sensibilisation. Malheureusement, ces efforts ne sont pas coordonnés avec les activités des relais communautaires.

Les tradipraticiens semblent être partiellement sensibilisés et contribuent au référencement des enfants malnutris quand leur traitement « échoue ». Par contre, ils ne sont pas inclus dans la sensibilisation adressant les croyances et pratiques traditionnelles qui conditionnent la perception fautive de la maladie et/ou son traitement. En outre, certaines croyances sont encore plus approfondies par le « contre-référencement » des enfants suspectés d'« empoisonnement » que le personnel soignant oriente vers les tradipraticiens.

Les cibles des séances de sensibilisation sont les femmes enceintes/allaitantes et/ou les femmes en général en tant que nourrices des enfants. Vu leur rôle et pouvoir décisionnel les hommes pourraient être aussi invités mais leur présence n'est pas si fréquente. Les autres membres de la communauté semblent être naturellement exclus, pourtant leur sensibilisation pourrait influencer la compréhension générale de la malnutrition et la stigmatisation des ménages atteints par cette maladie. Entre autres, les chefs coutumiers, autorités religieuses, enseignants ou guérisseurs traditionnels ont été plus souvent cités. Leur implication dans la sensibilisation, quelque soit le thème, est jugée cruciale, parce que leurs opinions sont hautement estimées entre les peuples.

A cet égard il est important de noter que la majorité des relais communautaires sont les hommes pendant que les cibles de leurs activités courantes sont les femmes – ce qui pourrait constituer un obstacle à la communication entre les deux acteurs. Idéalement, le réseau des relais communautaires devrait être renforcé par les membres féminins afin de permettre la diversification des activités pour les hommes et femmes respectivement.

En ce qui concerne la fréquence des séances de sensibilisation, les réponses ont variées entre une fois par semaine et une fois par mois, le tout dépendant de la volonté du relais communautaire et de l'implication du personnel soignant. Les thèmes cités couvrent la vaccination et l'importance de CPN et CPS, eau, assainissement et hygiène aussi que l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La malnutrition, particulièrement ses causes et risques ou l'existence du programme PCIMA et ses avantages, ont été moins souvent citées.

Canaux de communication	Diffusion de messages	« Leader d'opinion » encourage l'action	« Modèle » démontre la lutte et le succès	Engagement communautaire	Dialogue sur les barrières et solutions
« Peer à Peer »	x	x	✓	x	x
« Porte à Porte »	✓	x	x	x	x
Discussions communautaires	x	x	x	x	✓
Théâtre communautaire / Evènements spéciaux	x	x	x	x	✓
Mass médias	✓	x	x	x	x

* Dans le tableau au-dessus, les carrés orange représentent les canaux de communication utilisés dans le cadre du programme PCIMA. Les carrés en bleu représentent les activités complémentaires recommandées afin de renforcer la sensibilisation et stimuler le changement de comportement. Ils représentent aussi l'approche de la communication participative qui prend ses racines dans les médias et s'affine vers le dialogue sur les barrières et solutions au niveau « peer 2 peer ».

ÉTAPE 2 : PETITE ENQUETE

Les données de routines du programme, les données quantitatives ainsi que les données qualitatives collectées pendant l'étape 1, une fois combinées, ont aidé à identifier les régions dans la zone de santé où il était probable que la couverture soit insuffisante ou bien satisfaisante. Ces données ont révélé des informations concernant les barrières potentielles à l'accès aux services. Ces informations ont été utilisées pour formuler des hypothèses qui ont ensuite été évaluées.

La petite enquête géographique est utilisée pour tester des hypothèses sur la distribution spatiale de la couverture. Une petite enquête géographique a été menée dans 10 villages dans les aires de santé de Buroka-Kingi, Ruhgeri, Saké, Shasha, et Matanda.

L'analyse des données qualitatives a révélé que certaines aires de santé sont très difficiles d'accès et les habitants de ces zones doivent se rendre aux CS se trouvant loin. Au contraire, les CS de certaines aires de santé se trouvent dans leurs chefs-lieux où les habitants autour bénéficient d'une bonne accessibilité. De plus, le volet de ASC est souvent meilleur dans ces milieux car l'accessibilité y est meilleure, et la population plus importante.

Cette variation a nécessité des recherches pour en comprendre la cause car le taux d'admission et la distance sont parmi les éléments les plus importants pour de bonnes couverture et accessibilité.

Ces observations ont mené à l'hypothèse suivante :

La couverture est hétérogène dans le ZS de Kirotshé. Certaines zones bénéficient d'une bonne couverture tandis que d'autres sont confrontées à une mauvaise couverture ; cela est en lien avec la distance et l'accessibilité.

Quatre villages dans une aire de santé ont été sélectionnés pour tester l'hypothèse sur les zones de couverture faibles ou élevées. Ces villages sont présentés dans le **TABLEAU 2**.

TABLEAU 2. Critères de sélection des villages pour la petite enquête géographique ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

Hypothèse	Village	Distance
Zone de couverture satisfaisante	Kibondé, Ruhegeri Ruzinga, Ruhegeri Shasha I, Shasha Kirotshe, Shasha Biéré, Saké	-
Zone de couverture insatisfaisante	Nyabibwe, Matanda Nteko, Matanda Kazinga, Rushoga Kisingati, Buroha-Kingi Bitaba, Shasha	+

Les 10 villages ont été sélectionnés pour la petite enquête géographique sur la base de la distance et de l'accessibilité. Kiboné, Ruzinga, Shasha I, Kirotshe et Biéré sont 5 villages se trouvant dans un rayon de 1 kilomètre du CS et facile d'accès. Par contre, Nyabibwe, Nteko, Kazinga, Kisingati et Bitaba sont 5 villages très éloignés du CS.

Un questionnaire a été soumis aux accompagnantes (exclusivement des mères) des 21 cas MAS non couverts afin de comprendre pourquoi ils ne l'étaient pas. Sur les 21 mères des enfants MAS, 8 mères (38,1%) ne pensaient pas que leurs enfants étaient malades. Six mères (28,0%) n'avaient pas réalisé que leurs enfants étaient malnutri ; un peu plus que la moitié d'entre elles (66,1%), ou 14 mères, en avaient conscience. Toutes ces 7 mères connaissaient le programme de la PCIMA et ont pourtant choisi de ne pas y amener pour les raisons détaillées dans la **FIGURE 13**. Elle présente les barrières à l'accessibilité des cas MAS non couverts pour la petite enquête géographique.

FIGURE 13. Barrières à l'accessibilité des cas MAS et MAM non couverts - petite enquête géographique ; Zone Sanitaire de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

Les deux barrières principales à l'accessibilité pour les cas de MAS non couverts sont la distance et l'indisponibilité de la mère (souvent en lien avec les travaux champêtres).

Les **TABLEAU 3** et **Error! Reference source not found.** présentent les résultats de l'analyse de la petite enquête géographique

TABLEAU 3. Résultats de la petite enquête géographique; Zone de Santé de Kirotshé, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

Résultats	Kibondé Ruzinga Shasha I Kirotshé Biérét†	Nyabibwe Nteko Kazinga Kisingati Bitaba‡
Nombre total de cas MAS trouvés	13	16
Cas MAS couverts	7	1
Cas MAS non couverts	6	15
Nombre total des cas en voie de guérison	9	5

†Zone de couverture satisfaisante ; ‡Zone de couverture faible

TABLEAU 4. Analyse des résultats de la petite enquête géographique pour les enfants MAS ; Zone de Santé de Kirotshé, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

	Kibondé Ruzinga Shasha I Kirotshé Biérét†	Nyabibwe Nteko Kazinga Kisingati Bitaba‡
Couverture recherchée (p)	50%	50%
Nombre de cas MAS trouvés + nombre d'enfants en voie de guérison (n)	22	21
Cas MAS couverts + nombre d'enfants en voie de guérison	16	16
Règle de décision (d)	$22 \times 50\% = \lfloor 11,5 \rfloor = 11$	$20 \times 50\% = \lfloor 10 \rfloor = 10$
Déductions	Nombre de cas MAS couverts + enfants en voie de guérison (16) \geq règle de décision (11) Couverture actuelle $\geq 50\%$ Hypothèse vérifiée	Nombre de cas MAS couverts + enfants en voie de guérison (6) \leq règle de décision (10) Couverture actuelle $\leq 50\%$ Hypothèse vérifiée

Les résultats de la petite enquête géographique permettent de confirmer l'hypothèse sur les taux de couverture faibles ou élevés ; il y a bien une hétérogénéité de la couverture dans le ZS de Kirotshé Certaines zones bénéficient d'une bonne couverture tandis que d'autres sont confrontées à une mauvaise couverture ; cela est en lien avec la distance.

DÉVELOPPEMENT DE LA PROBABILITÉ A PRIORI

À cet effet, la probabilité a priori est développée : il s'agit d'une représentation statistique de la « croyance » que l'équipe d'investigation a pu développer sur le niveau de couverture à partir des conclusions des analyses des données quantitatives et qualitatives.

Elle se construit à partir de la moyenne des cinq estimations de la couverture suivantes : (1) l'outil BBQ simple ; (2) l'outil BBQ pondéré ; (3) l'outil BBQ communautaire ; (4) le schéma conceptuel ; et (5) l'histogramme. Le **TABLEAU 5** détaille les calculs de la mode de la probabilité a priori pour les ZS de Kirotshe :

TABLEAU 5. Analyse des résultats de la petite enquête géographique pour les enfants MAM ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

Outil	Barrière	Booster	Calcul	Résultat
BBQ Simple	17	10	$mode_{a\ priori} = \frac{[100 - (17 \times 5\%)] + [0\% + (10 \times 5\%)]}{2}$	42,5 %
BBQ Pondéré	60	43	$mode_{a\ priori} = \frac{43\% + (100\% - 60\%)}{2}$	41,5 %
BBQ Communautaire	65	47	$mode_{a\ priori} = \frac{47\% + (100\% - 65\%)}{2}$	41,0 %
Schéma Conceptuel	65	27	$mode_{a\ priori} = \frac{27\% + (100\% - 65\%)}{2}$	31,0 %
Histogramme	—	—	—	42,3 %
Probabilité a priori				39,7 %

Ensuite, les paramètres de forme $\alpha_{a\ priori}$ et $\beta_{a\ priori}$ ont été calculés selon les calculs Bayes élaborés dans la référence technique SQUEAC/SLEAC avec le mode de la probabilité a priori de 39,7 %, dont le degré de certitude oscillait entre $\pm 20\%$. Cette distribution a ensuite été traduite sous forme de courbe représentée en **FIGURE 14** ci-après :

FIGURE 14. La densité de probabilité a priori, Distribution = Beta (20,99 ; 31,88), Mode = 39,7% ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

ÉTAPE 3 : ENQUÊTE SUR GRANDE ZONE

CONSTRUCTION DE L'EVIDENCE VRAISEMBABLE : ENQUÊTE SUR GRANDE ZONE

ECHANTILLONAGE

La taille de l'échantillon a été calculée en utilisant la formule 1 :

$$n = \left\lceil \frac{\text{mode} \times (1 - \text{mode})}{(\text{précision} \div 1.96)^2} - (\alpha_{\text{a priori}} + \beta_{\text{a priori}} - 2) \right\rceil \quad 1$$

Le *mode* est le mode de la probabilité a priori, α_{prior} et β_{prior} sont les paramètres de forme et *précision* est la précision souhaitée pour l'estimation de la couverture a posteriori. Dans la SQUEAC, la taille de l'échantillon pour l'enquête de grande zone (l'évidence vraisemblable) est calculée pour atteindre une précision de $\pm 10\%$ autour de l'estimation de la probabilité a posteriori, comme dans le cas présent.^[4] La taille de l'échantillon pour cette enquête était de 61 enfants MAS pour le ZS de Kirotshe.

La taille de l'échantillon a été utilisée pour définir le nombre de villages ayant besoin d'en faire partie avec l'équation 2 :

$$n_{\text{villages}} = \left\lceil \frac{n}{\text{pop.moyenne de village} \times \frac{\% \text{ de la population}_{6-59 \text{ months}}}{100} \times \frac{\text{prévalence MAS}}{100}} \right\rceil \quad 2$$

Avec une prévalence de MAS de 1,3 %² dans la ZS de Kirotshe et un pourcentage de la population âgée de 6 à 59 mois de 17,8% (calculé en multipliant le proportion d'enfants âgés > 5 ans par un facteur de 90%), le nombre minimum de villages à échantillonner a été calculé en fonction de la population moyenne d'habitants par village (2 067) : ce nombre minimum de villages à échantillonner était de 12, sélectionnés au moyen de la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié. Deux villages supplémentaires ont été tirés comme villages de réserves.

RESULTATS

En complément de l'analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur une grande zone a été menée dans 13 villages repartis à travers de toute la zone d'intervention ACF (13 aires de santé).

Au total, 45 cas de MAS et 14 enfants en voie de guérison au total ont été recensés pendant l'enquête permettant d'atteindre une précision de $\pm 10\%$. Les principaux résultats sont présentés dans le

² 1.3% : borne supérieure de l'intervalle de confiance de la prévalence de MAS, enquête nutritionnelle SMART, ACF, septembre 2014.

TABLEAU 6. Résultats de l'enquête sur grande zone ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

ci-dessous :

TABLEAU 6. Résultats de l'enquête sur grande zone ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

Résultats	Kirotshe
Nombre total de cas MAS trouvés	45
Cas MAS couverts	11
Cas MAS non couverts	34
Nombre total des cas en voie de guérison	14

La **FIGURE 15** reporte les barrières principales à l'accès au traitement venant de l'analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts.

FIGURE 15. Barrières à l'accessibilité des cas MAS - enquête sur grande zone ; Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

Un questionnaire a été soumis aux accompagnantes (exclusivement des mères) des 34 cas non couverts afin d'en comprendre les raisons. Sur les 34 mères des enfants MAS, 12 mères (35,3%) ne pensaient pas que leur enfant était malade. Douze mères (35,3%) n'avaient pas réalisé que leur enfant était malnutri ; 10 mères (29,4%) en avaient conscience. Une mère (2,9%) ne connaissait pas le programme de PCIMA, alors que les 9 mères connaissaient le programme de la PCIMA et ont pourtant choisi de ne pas y amener leur enfant pour les raisons détaillées dans la **FIGURE 15**.

ESTIMATION DE LA COUVERTURE BAYÉSIENNE : LA PROBABILITÉ A POSTERIORI

Dans le cadre de la présente investigation, l'éclairage apporté par les données quantitatives et qualitatives sur la performance du programme justifie l'utilisation de la couverture période comme indicateur le plus approprié pour refléter la couverture de ce programme ; il représente le niveau de couverture au moment de l'enquête et inclut uniquement les enfants qui présentent des critères de MAS.

En utilisant la méthode bayésienne d'analyse conjuguée beta-binomiale, la densité de la probabilité a priori a été combinée avec la fonction de l'évidence vraisemblable afin de calculer la probabilité a posteriori ou l'estimation finale de la couverture :

- MAS : 40,9% (95% IC \approx 32,3% ; 50,3%) ; Z-test : $z = -0,33$, $p = 0,7434$

La **FIGURE 16** est la graphique représentant les trois densités de probabilité pour le ZS de Kirotshé.

FIGURE 16. Graphique de l'analyse conjuguée beta-binomiale ; Zone de Santé de Kirotshé, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 2014.

- Probabilité a priori = Beta (20,99 ; 31,88), Mode = 39,7%
 - Evidence vraisemblable = Binomiale (59 ; 25), Mode = 42,4%
 - Probabilité a posteriori, mode = 40,9% (95% IC \approx 32,3% ; 50,3%)
- Z-test : $z = -0,33$, $p = 0,7434$

L'analyse conjuguée beta binomiale montre le niveau auquel (1) l'estimation de la couverture venant de l'investigation semi-quantitative (c'est-à-dire l'ensemble des données quantitatives, et qualitatives récoltées) correspond avec (2) l'estimation de la couverture venant de la grande enquête anthropométrique. Ces deux estimations, autrement dit (1) la probabilité a priori et (2) l'évidence vraisemblable, devaient être le plus similaire que possible. Le niveau de similarité est mesuré avec le Z-test, qui présente la différence en terme d'unité de déviation standard entre le mode de la probabilité a priori et le mode de l'évidence vraisemblable. Un Z-score de

0 montre qu'il n'y a aucune différence. Par conséquent, la statistique de test p renforce ce dernier. Une valeur $p = 1$ montre qu'aucune différence statistiquement significative n'existe entre les deux distributions.

Une probabilité a priori et une évidence vraisemblable similaire permettent d'élaborer une probabilité a posteriori, ce qui est l'estimation de la couverture finale, très fiable.

La **FIGURE 16** montre que les densités a priori et a posteriori sont très précises ; c'est-à-dire que leur mode coïncide avec le mode de l'enquête de grande zone de l'évidence vraisemblable. La distribution peu étendue de la probabilité a priori indique que celle-ci est très fiable. De plus, la probabilité a priori et l'évidence vraisemblable sont non-contradictoires, bien que leurs distributions se chevauchent. La distribution de la probabilité a posteriori est moins étendue que celle de la probabilité a priori, indiquant que l'enquête de grande zone de l'évidence vraisemblable a permis de réduire l'incertitude dans l'investigation. Enfin, comme la probabilité a priori a été extrêmement précise, sa fiabilité n'a pas surestimé (ni donc biaisé) l'estimation de la couverture, comme c'est souvent le cas dans les analyses conjuguées beta-binomiales.

DISCUSSION

Les résultats de l'évaluation SQUEAC aboutissent à une estimation de la couverture actuelle de :

- MAS : 40,9% (95% IC \approx 32,3% ; 50,3%) ; Z-test : $z = -0,33$, $p = 0,7434$

L'estimation finale de la couverture dans la ZS de Kirotsho est inférieure au standard international SPHERE pour les programmes de PCIMA en contexte rural qui est de 50%.

La suite de la discussion se focalise sur les barrières principales (les facteurs négatifs ayant un le plus grand impact sur la couverture) qui ont été révélées lors de l'investigation. Les recommandations formulées pour la suite du programme se concentrent en plus grande partie sur ces éléments. Ces recommandations sont présentées dans la section suivante et finale du rapport sous le format d'un plan d'action qui détaille les actions prioritaires et les méthodes de suivi et de monitoring proposés. Une liste exhaustive de toutes les barrières et

Boosters observés se trouve en annexe pour information et référence

PLAN D'ACTION

RECOMMANDATION 1: Améliorer la qualité du service de la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë sévère

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
<p>Former et/ou recycler le personnel soignant/personnel d'accueil en PCIMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ accueil des patients; ▪ prise des mesures anthropométriques; ▪ remplissages des registres/outils de gestion. 	Insuffisances dans la qualité du service PCIMA	PRONANUT BCZS Kirotshe ACF	Nombre de personnel formé et/ou recyclé.	100% personnel	03 – 04/2015 09 – 10/2015
Renforcer la supervision formative du personnel soignant.	Idem.	BCZS Kirotshe ACF	Nombre de visites formatives dans chaque CdS.	4 fois/mois	à partir de 03/2015
Systématiser et assurer le suivi du dépistage passif des tous les enfants de 6-59 mois, les femmes enceintes et allaitantes à la consultation curative.	Idem.	BCZS Kirotshe ACF	Nombre de personnes consultées et dépistées passivement.	100% des admissions curatives	à partir de 03/2015
Renforcer le système de gestion d'intrants en augmentant un stock d'alerte et/ou assurant la livraison de 2 mois afin de pouvoir répondre aux besoins.	Rupture occasionnelle de stock des intrants nutritionnels.	BCZS Kirotshe ACF	Nombre de structures ayant tombées dans la rupture de stock des intrants nutritionnels.	0% des structures sanitaires sont tombées en rupture	03/2015
Renforcer la coopération entre les partenaires dans le ravitaillement d'intrants selon le planning de d'approvisionnement dans les structures sanitaires.	Idem.	BCZS Kirotshe ACF	Nombre de structures ayant tombées dans la rupture de stock des intrants nutritionnels.	0% des structures sont tombées en rupture	03/2015
Décentraliser le service PCIMA dans les postes de santé des villages éloignés du centre de santé suite à la cartographie des risques.	Refus de référencement vers les UNTA/UNTI	BCZS Kirotshe ACF	Nombre de postes de santé intégrés dans le service PCIMA.	En ligne avec les recommandations de la cartographie des risques.	à déterminer
Entamer des échanges sur les règles et critères définissant le calcul et l'utilisation de l'enveloppe de soutien disposée mensuellement dans les structures sanitaires.	Insuffisances dans la qualité du service PCIMA	BCZS Kirotshe ACF	Protocole d'Accord signé entre BCZS Kirotshe et ACF	1	à déterminer

RECOMMANDATION 1: Améliorer la qualité du service de la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë sévère

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de la sensibilisation au niveau des CdS, en intégrant la malnutrition dans les CPN/CPS, afin d'optimiser la compréhension de la malnutrition et de son traitement.	<ul style="list-style-type: none"> * Insuffisances dans la qualité du service PCIMA * Méconnaissance de la malnutrition * Stigmatisation * Itinéraires thérapeutiques * Croyances et pratiques (traditionnelles) 	BCZS Kirotshe ACF	Stratégie de la sensibilisation développée, dûment documentée et communiquée aux structures sanitaires.	1	03/2015
Concevoir et mettre en place un système de suivi de la nouvelle stratégie de la sensibilisation au niveau des CdS.	Idem.	BCZS Kirotshe ACF	Suivi de la stratégie développée et dûment documentée.	1 fois par mois/CdS.	à partir de 03/2015

RECOMMANDATION 2: Renforcer la coordination et stimuler la participation active de tous les acteurs de la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë sévère

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
Nommer un point focal pour la mobilisation communautaire au niveau de ZS Kirotshe.	<ul style="list-style-type: none"> * Projet intégré * Durabilité * Redevabilité 	BCZS Kirotshe	Point focal pour la mobilisation communautaire (PF MC) nommé.	1 point focal pour la mobilisation communautaire affecté à ZS Kirotshe.	03/2015
Organiser les réunions de coordination trimestrielles au niveau de ZS Kirotshe afin d'établir une stratégie de la mobilisation communautaire applicable à l'ensemble de ZS et de suivre/consolider son progrès.	<ul style="list-style-type: none"> * Insuffisances dans le réseau des relais communautaires * Insuffisances dans la sensibilisation * Méconnaissance de la malnutrition * Méconnaissance du programme * Stigmatisation * Itinéraires thérapeutiques * Croyances et pratiques (traditionnelles) 	BCZS Kirotshe Participation obligatoire: PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT de chaque CdS participant.	Réunions de coordination planifiées, organisées et dûment documentées (lettres d'invitation, agendas, procès-verbal etc.)	4 fois par année	03/2015 06/2015 09/2015 12/2015
Organiser les réunions de coordination trimestrielles au niveau de chaque CdS participant afin d'établir une planification de la mobilisation communautaire applicable à l'ensemble d'AdS et de	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF Participation obligatoire: PF MC ZS Kirotshe et/ou MC ACF IT, tous les RC d'AdS	Réunions de coordination planifiées, organisées et dûment documentées (agendas, procès-verbal etc.)	4 fois par année	03/2015 06/2015 08/2015 12/2015

RECOMMANDATION 2: Renforcer la coordination et stimuler la participation active de tous les acteurs de la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë sévère

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
suivre/consolider son progrès.		CODESA			
Répertorier toutes les croyances/ perceptions culturelles/ religieuses ou autres ayant l'impact évident/sous-jacent sur le traitement de la malnutrition/ le recours de première intention aux soins traditionnels et assurer que les messages clés soient régulièrement adaptés pour les adresser systématiquement.	* Méconnaissance de la malnutrition * Stigmatisation * Itinéraires thérapeutiques * Croyances et pratiques (traditionnelles)	PF MC ZS Kirotshe MC ACF Avec l'appui d'une variété des acteurs communautaires.	Existence d'une liste des croyances/ perceptions culturelles/ religieuses ou autres servant de base pour la conception des messages clés.	1	03/2015 (actualisations trimestrielles et/ou selon besoin)
Préparer/consolider une liste des messages clés sur une variété des thèmes liées à la malnutrition, y compris ses causes sous-jacentes, se reposant sur un répertoire des croyances locales.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF Avec l'appui d'une variété des acteurs communautaires.	Existence d'une liste harmonisée des messages clés liées à la malnutrition.	1	03/2015
Préparer une brochure illustrée, traduite en langue/s locale/s, couvrant les messages clés harmonisés.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF	Existence d'une brochure illustrée et imprimée pour la distribution entre les acteurs communautaires.	1	03/2015
Développer le contenu des séances de sensibilisation adapté à l'audience cible, i.e.: * RC * Personnes influentes (CC, AR, E) * GT, AT * GdS ANJE * Hommes * Femmes	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF Avec l'appui d'une variété des acteurs communautaires.	Existence des modules de formation adaptés à l'audience cible.	5	04/2015

RECOMMANDATION 3: Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de l'approche communautaire par les relais communautaires afin d'assurer le dépistage et la sensibilisation de la population régulière et homogène

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
Cartographier tous les relais communautaires dans chaque AdS.	<ul style="list-style-type: none"> * Insuffisances dans le réseau des relais communautaires * Insuffisances dans la sensibilisation * Méconnaissance de la malnutrition * Méconnaissance du programme * Stigmatisation * Itinéraires thérapeutiques * Croyances et pratiques (traditionnelles) 	PF MC ZS Kirotshe MC ACF	Cartographie exhaustive de tous les relais communautaires dans chaque AdS de ZS.	1	03/2015
Assurer que chaque village dispose d'au moins un ou deux relais communautaires (RC) dynamiques, dont une femme.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT CODESA Chefs coutumiers	Chaque village élit ou réélit ses RC, assurant qu'un de deux est une femme.	1 relais communautaire-homme et/ou 1 relais communautaire-femme par village.	03/2015
Renforcer les capacités techniques et interpersonnelles de chaque RC (nouveau élu ou maintenu) à travers des séances de formation/ recyclage dans chaque AdS.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT CODESA	Chaque RC est dûment formé sur tous les aspects de sa fonction, y compris le bénévolat pour le bien de sa communauté.	1-2 séances de formation/recyclage par AdS.	04/2015 – 05/2015 (recyclage après 6 mois, le cas échéant)
Doter chaque RC du matériel nécessaire (MUAC, jetons de référencement, brochure illustrée des messages clés harmonisés, etc.) afin de permettre l'exécution régulière de ses tâches et responsabilités.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT	Chaque RC dispose du matériel nécessaire pour effectuer son travail.	1 MUAC par RC Jetons de référencement 1 brochure illustrée des messages clés harmonisés	04/2015 – 05/2015
Assurer le dépistage mensuel dans chaque village de la zone de responsabilité de ZS.	Insuffisances dans le réseau des relais communautaires	RC Supervisé par: IT CODESA PF MC ZS Kirotshe MC ACF	Existence d'un calendrier de dépistage trimestriel élaboré lors d'une réunion de coordination au niveau de chaque CdS.	1 par AdS	à partir de 04/2015

RECOMMANDATION 3: Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de l'approche communautaire par les relais communautaires afin d'assurer le dépistage et la sensibilisation de la population régulière et homogène

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
Assurer l'organisation de deux séances de sensibilisation mensuelles dans chaque village de la zone de responsabilité de la ZS - une assurée par le RC-homme destinée à la population masculine du village et une assurée par le RC-femme et/ou GdS ANJE, le cas échéant, destinée à la population féminine du village.	<ul style="list-style-type: none"> * Insuffisances dans la sensibilisation * Méconnaissance de la malnutrition * Méconnaissance du programme * Stigmatisation * Itinéraires thérapeutiques * Croyances et pratiques (traditionnelles) * Problèmes liés à genre 	RC Supervisé par: IT CODESA PF MC ZS Kirotshe MC ACF	Existence d'un calendrier de la sensibilisation trimestriel élaboré lors d'une réunion de coordination au niveau de chaque CdS.	1 par AdS	à partir de 04/2015

RECOMMANDATION 4: Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de l'approche communautaire par une variété des acteurs communautaires afin de compléter et enrichir le travail effectué par les relais communautaires

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
Cartographier tous les personnages clés dans chaque AdS, notamment: les chefs coutumiers (CC), autorités religieuses (AR), guérisseurs traditionnels (GT), accoucheuses traditionnelles (AT), enseignants (E), organisations communautaires de base (OCB), groupes de soutien ANJE et/ou autres intervenants influents.	<ul style="list-style-type: none"> * Insuffisances dans la sensibilisation * Méconnaissance de la malnutrition * Méconnaissance du programme * Stigmatisation * Itinéraires thérapeutiques * Croyances et pratiques (traditionnelles) * Problèmes liés à genre 	PF MC ZS Kirotshe MC ACF Avec l'appui d'une variété des acteurs communautaires.	Cartographie exhaustive de tous les personnages clés dans chaque AdS de ZS.	1	03/2015
Organiser les réunions de sensibilisation avec les chefs coutumiers (CC) dans chaque AdS, faisant un plaidoyer, entre autres, pour leur appui des RC et la sensibilisation de la population à travers les canaux de communication disponibles à eux (avec un accent particulier sur la sensibilisation des hommes).	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT	Réunions de sensibilisation avec CC planifiées, organisées et dûment documentées (agendas, modules de sensibilisation, procès-verbaux, etc.)	1-2 par AdS	04/2015 – 05/2015

RECOMMANDATION 4: Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de l'approche communautaire par une variété des acteurs communautaires afin de compléter et enrichir le travail effectué par les relais communautaires

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
Doter chaque chef coutumier (CC) d'une brochure illustrée des messages clés harmonisés afin de stimuler leur engagement actif dans la sensibilisation de la population.	Idem.	ACF	Chaque CC dispose d'une brochure illustrée des messages clés harmonisés lors d'une séance de sensibilisation.	1 par CC	04/2015 – 05/2015
Organiser les échanges d'expériences avec les chefs coutumiers (CC) afin de récolter leur retour sur les activités menées dans leurs villages, y compris les défis et barrières au changement de comportement.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT CODESA	Echanges d'expériences avec CC planifiées, organisées et dûment documentées (agendas, procès-verbaux, etc.)	1-2 par ZdS	10/2015 – 11/2015
Organiser les réunions de sensibilisation avec les autorités religieuses (AR) dans chaque AdS, faisant le plaidoyer, entre autres, pour leur appui des RC et la sensibilisation de la population à travers les canaux de communication disponibles à eux au moins une fois par mois (avec un accent particulier sur la sensibilisation des hommes).	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT	Réunions de sensibilisation avec AR planifiées, organisées et dûment documentées (agendas, modules de sensibilisation, procès-verbaux, etc.)	1-2 par ZdS	03/2015 – 04/2015
Doter chaque autorité religieuse (AR) d'une brochure illustrée des messages clés harmonisés afin de stimuler leur engagement actif dans la sensibilisation de la population.	Idem.	ACF	Chaque AR dispose d'une brochure illustrée des messages clés harmonisés lors d'une séance de sensibilisation.	1 par AR	03/2015 – 04/2015
Organiser les échanges d'expériences avec les autorités religieuses (AR) afin de récolter leur retour sur les activités menées dans leurs villages, y compris les défis et barrières au changement de comportement.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT CODESA	Echanges d'expériences avec AR planifiées, organisées et dûment documentées (agendas, procès-verbaux, etc.)	1-2 par ZdS	10/2015 – 11/2015

RECOMMANDATION 4: Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de l'approche communautaire par une variété des acteurs communautaires afin de compléter et enrichir le travail effectué par les relais communautaires

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
Organiser les réunions de sensibilisation avec les guérisseurs traditionnels (GT) et accoucheuses traditionnelles (AT) dans chaque AdS, faisant le plaidoyer, entre autres, pour leur participation active dans le référencement des enfants malnutris lors des visites chez eux et la sensibilisation de la population à travers les canaux de communication disponibles à eux.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT CODESA	Réunions de sensibilisation avec GT et AT planifiées, organisées et dûment documentées (agendas, modules de sensibilisation, procès-verbaux, etc.)	1-2 par ZdS	05/2015 – 06/2015
Doter chaque guérisseur traditionnel (GT) et accoucheuse traditionnelle (AT) d'un MUAC, jetons de référencement et brochure illustrée des messages clés harmonisés afin de les motiver d'assister au référencement des enfants malnutris.	Idem.	ACF	Chaque GT et AT dispose d'une brochure illustrée des messages clés harmonisés lors d'une séance de sensibilisation.	1 par GT/AT	05/2015 – 06/2015
Organiser les échanges d'expériences avec les guérisseurs traditionnels (GT) et accoucheuses traditionnelles (AT) afin de récolter leur retour sur les activités menées dans leurs villages, y compris les défis et barrières au changement de comportement.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT CODESA	Echanges d'expériences avec GT et AT planifiées, organisées et dûment documentées (agendas, procès-verbaux, etc.)	1-2 par ZdS	11/2015 – 12/2015
Organiser les réunions de sensibilisation avec les enseignants (E), organisations communautaires de base (OCB) et autres personnes influentes dans chaque ZdS, faisant le plaidoyer, entre autres, pour leur appui des RC et la sensibilisation de la population à travers les canaux de communication disponibles à eux au moins une fois par mois.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT CODESA	Réunions de sensibilisation avec E, OCB et autres personnes influentes planifiées, organisées et dûment documentées (agendas, modules de sensibilisation, procès-verbaux, etc.)	1-2 par ZdS	06/2015 – 07/2015

RECOMMANDATION 4: Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de l'approche communautaire par une variété des acteurs communautaires afin de compléter et enrichir le travail effectué par les relais communautaires

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
Doter chaque enseignant (E), organisation communautaire de base (OCB) et autre personne influente d'une brochure illustrée des messages clés harmonisés afin de stimuler leur engagement actif dans la sensibilisation de la population.	Idem.	ACF	Chaque E, OCB et autre personne influente dispose d'une brochure illustrée des messages clés harmonisés lors d'une séance de sensibilisation.	1 par E, OCB et autre personne influente	06/2015 – 07/2015
Organiser les échanges d'expériences avec les enseignants (E), organisations communautaires de base (OCB) et autres personnes influentes afin de récolter leur retour sur les activités menées dans leurs villages, y compris les défis et barrières au changement de comportement.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT CODESA	Echanges d'expériences avec E, OCB et autres personnes influentes planifiées, organisées et dûment documentées (agendas, procès-verbaux etc.)	1-2 par ZdS	12/2015 – 01/2016
Créer et former un groupe de soutien ANJE dans chaque AdS et l'impliquer activement notamment dans la sensibilisation de la population féminine.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT CODESA	La mise en œuvre des GdS ANJE dans chaque AdS planifiée, organisée et dûment documentée (calendrier de planification de la mise en œuvre, procès-verbaux des réunions, etc.)	1 par AdS	04/2015 – 05/2015
Doter chaque groupe de soutien ANJE des MUAC, jetons de référencement et brochures illustrées des messages clés harmonisés afin de les permettre d'assister activement au référencement des enfants malnutris/sensibilisation de la population.	Idem.	ACF	Chaque GdS ANJE dispose des MUAC, jetons de référencement et brochures illustrées des messages clés harmonisés.	1 par chaque membre GdS ANJE	04/2015 – 05/2015
Identifier les personnes modèles (mères/pères des enfants guéris) et les motiver de s'engager dans les activités de sensibilisation et/ou référencement, faisant le plaidoyer, entre autres, sur l'importance de leur	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT CODESA RC	Répertoire des personnes modèles par AdS complété par un calendrier de leur intervention auprès la population et/ou des mentions écrites de leur participation	10 par AdS 1 témoignage par mois par personne modèle	04/2015 – 12/2015 à partir de 04/2015

RECOMMANDATION 4: Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de l'approche communautaire par une variété des acteurs communautaires afin de compléter et enrichir le travail effectué par les relais communautaires

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
témoignage. Organiser les événements spéciaux liés aux festivités locales et/ou journées mondiales liées aux différents aspects de la malnutrition, s'appuyant sur les groupes théâtraux/musicaux ou autres afin de sensibiliser la population à la plus grande échelle (veiller à la bonne accessibilité dans la zone).	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF Groupes théâtraux/musicaux OCB Avec l'appui de: IT, CODESA, RC, CC/AR/E	active dans les activités organisées. Evènements spéciaux planifiés, organisés et dûment documentés (calendrier de planification, procès-verbaux des réunions de planification, procès-verbaux des événements spéciaux, etc.)	1 fois par an par AdS	04/2015 – 12/2015 (calendrier des événements spéciaux validé en 03/2015)

RECOMMANDATION 5: Mettre en place un système efficace de suivi et évaluation de l'approche communautaire (sensibilisation, dépistage, suivi des cas d'abandon, etc.)

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
Développer et mettre en place une base des données permettant le suivi du déroulement des activités communautaires planifiées (i.e. sensibilisation, dépistage) détaillant, entre autres, le suivant: * date * localité * noms des personnes responsables * nom du superviseur * nombre des F/H/E sensibilisés/dépistés * remarques générales et/ou questions particulières soulevées	* Insuffisances dans le réseau des relais communautaires * Insuffisances dans la sensibilisation * Méconnaissance de la malnutrition * Méconnaissance du programme * Stigmatisation * Itinéraires thérapeutiques * Croyances et pratiques (traditionnelles) * Problèmes liés à genre	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT	Base des données développée et mise en place.	1	03/2015
Organiser les réunions de planification mensuelles afin de suivre et évaluer la réalisation des activités communautaires (i.e. sensibilisation, dépistage)	Idem.	PF MC ZS Kirotshe et/ou MC ACF IT CODESA	Les activités communautaires sont témoignées par l'un des suivants : PF MC ZS Kirotshe MC ACF CODESA CC/AR/E	min. 75%	à partir de 04/2015

RECOMMANDATION 5: Mettre en place un système efficace de suivi et évaluation de l'approche communautaire (sensibilisation, dépistage, suivi des cas d'abandon, etc.)

Objectif	Justification	Responsable	Indicateur de performance	Cible	Délai
Informar les personnes impliquées sur leurs responsabilités de supervision au moins une semaine d'avance.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF IT	et dûment documentées dans la base des données. Toutes les personnes impliquées sont dûment informées et confirment leur disponibilité.	100%	à partir de 04/2015
Chaque visite de terrain est accompagnée par une courte visite auprès les personnes influentes afin d'encourager un dialogue constant avec les communautés hôtes et de permettre aux partenaires de réagir ponctuellement aux défis éventuels.	Idem.	PF MC ZS Kirotshe MC ACF CODESA CC/AR/E	Chaque visite auprès les personnes influentes est dûment documentée dans la base des données, y compris leurs remarques clés.	100%	à partir de 04/2015

ANNEXES

1. OUTIL BBQ

VOLET PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE

BARRIÈRES	Source	Ethnie	Méthode
Insuffisances dans la qualité du service PCIMA (4) (C5) <ul style="list-style-type: none"> - Démotivation du personnel CdS (enveloppe de soutien insuffisant) - Certain personnel soignant non-formé - Insuffisances dans la consultation médicale - Sensibilisation au CdS non systématique - Manque du matériel IEC (UNTI) - Non-respect des critères de décharge - Mauvais accueil dans certains CdS - Dépistage non-intégré à la consultation médicale dans certains CdS - Mauvaise prise des mesures anthropométriques - Registres VAD pas actualisés - CdS structurellement non-adapté 	5x A ^{MAS} , F, A ^{MAS} , H, CC, 2xGdS, H, 2xPS, PS ^{UNTI} , 2xIT, 2xPN, 5xEI	HT, HD, TB	DdG, ESD, O
Rupture du stock occasionnel (2) (C3) <ul style="list-style-type: none"> - Non-disponibilité de l'ATPE (cca. 3 jours) - Non-disponibilité de F100 - Rupture du stock de traitement systématique (amoxicilline, etc.) 	2xA ^{MAS F} , CC, RC ^F , RC, 2xIT, PS, EI	HD, TB	ESD, O
Refus de référencement à UNTI (3) (C4) <ul style="list-style-type: none"> - Longue durée de séjour à UNTI - Non-gratuité des soins (à Minova) - Distance 	A ^{MAS F} , PS, GT, OCB, EI	HT, TB, HD	DdG, ESD, O

BOOSTERS	Source	Ethnie	Méthode
Bonne collaboration & coopération entre les partenaires (5) (C7) <ul style="list-style-type: none"> - Intégration du service PCIMA dans les structures existantes - Enregistrement des patients MAS dans les registres d'accueil - Bonne collaboration entre Personnel CdS & RC - Bonne collaboration entre Personnel CdS & la communauté 	EI, PS ^{UNTI} , RC ^F , CC, GdS, PN, PS, IT	HT, HD, TB	ESD, O
Appréciation du service PCIMA (7) (C5) <ul style="list-style-type: none"> - Efficacité du traitement (changement perçue de l'état de l'enfant) - Gratuité des soins 	13xA ^{MAS F} , A ^{MAS H} , 2xAR, 2xAT, 3xCC, ES, F, F ^D , 3xH, JH, 3xGT, 2xGdS, 5xRC, 2xRC ^F , 2xCODESA, 3xOCB, PS, IT, 4xPN, EI	HT, HD, TB, RG, TU	DdG, EdC, ESD, O
Bonne qualité du service PCIMA (5) (C6) <ul style="list-style-type: none"> - Bon accueil - Bonne communication entre PS et A^{MAS} - Personnel CdS impliqué dans la sensibilisation et dépistage lors CPS II - Sensibilisation a UNTI/UNTA documentée - Disponibilité du matériel IEC 	8xA ^{MAS F} , CC, 2x GdS, CODESA, 2xPS, PS ^{UNTI} , 2xIT, 5xPN,	HT, HD, TB	DdG, ESD, O

<ul style="list-style-type: none"> - Bonne tenue de la documentation de suivi UNTI/UNTA - Temps d'attente < 60min - Bon approvisionnement en ATPE - Bon système du référencement et contre-référencement - Taux de guérison élevé - Personnel soignant formé - Critères d'admission et de sortie respectés - Supervision d'ACF 	11xEI		
<p>Bonne qualité des données quantitatives (5) (C5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permettant le suivi et monitoring régulier - Reportent un dépistage et PEC précoce - Reportent une bonne réponse aux besoins saisonniers 	14xEI		AdD, O

VOLET COMMUNAUTAIRE

BARRIÈRES	Source	Ethnie	Méthode
Méconnaissance de la malnutrition (5) (C5) - Marasme = poliomyélite, intoxication	5xA ^{MAS F} , GT, AR, E, F, IT, H ^M	HT, HD, TB, PY	DdG, DI, ESD
Méconnaissance du programme (4) (C5) - Non-présentation des mères parce qu'elles ne savent pas que programme existe	A ^{MAS F} , 2xAR, CC, 2xE, F, H ^M , RC, IT	HT, HD, RG, PY	DdG, DI, ESD
Stigmatisation (6) (C4) - Les enfants ne jouent pas ensemble - Sous la garde de grande mère « mauvaise mère » - Enfants malnutris après l'infidélité après l'accouchement - Grossesses rapprochées - Maladie contagieuse - Lien avec le statut socioéconomique du foyer	5xA ^{MAS F} , 2xAR, 2xAT, 4xCC, E, ES, 3xH, H ^D , JH, F, JF, 4xGT, GdS, 4xRC, 2xRC ^F , CODESA, 3xOCB, 2xIT, PS, PN	HT, HD, RG, TB, TU	DdG, ESD
Itinéraires thérapeutiques (5) (C5) - Automédication - Recours aux soins traditionnels de première intention - Marasme traité par GT, Kwashiorkor référé au CdS - Contre-référencement aux GT par personnel CdS pour le cas de « sorcellerie »	3xA ^{MAS F} , 3xAR, 2xAT, CC, 4xGT, E, ES, H, OCB, 2xIT, 2xPS, 2xRC, RC ^F , PS ^{UNTI} , 3xPN, 2xEI	HT, HD, RG, TB	DdG, ESD, EdC, O
Barrières géographiques (5) (C5) - Mauvaise accessibilité (zone montagneuse + bas plateaux) - Insécurité (viol, banditisme) - Non-accessibilité pendant la saison pluvieuse - Coût de transport - Difficultés d'approvisionnement des CdS sur l'axe montagneux	2xA ^{MAS F} , AR, 2xCC, H, H ^D , GT, 2xCODESA, RC, RC ^F , OCB, 2xPS, 3xPN, EI	HD, HT, TB	DdG, ESD, O
Insuffisances du réseau des relais communautaires (6) (C3) - Non-implication des RC dans certains AdS - Démotivation des RC (RC passifs)	6xA ^{MAS F} , AR, 2xAT, 4xCC, E, 3xGT, 2xGdS, 2xH,	HD, HT, RG, TB,	DdG, ESD, O

BOOSTERS	Source	Ethnie	Méthode
Efficacité du réseau des relais communautaires (5) (C7) - Disponibilité & visibilité des RC actifs - Bon rapport entre les RC & la communauté - Réalisation du dépistage et VAD - Disponibilité du matériel (y compris IEC)	4xA ^{MAS F} , 2xAR, AT, 2xCC, E, ES, F, F ^b , JF, H, H ^D , 3xGT, 4xRC, RC ^F , 2xCODESA, 2xOCB, 2xPS, IT	HT, HD, TB	DdG, ESD
Partage d'information au niveau communautaire (5) (C7) - Bénéficiaires du service PCIMA - Voisin(e)s - Organisations communautaires de base - Chefs coutumiers	9xA ^{MAS F} , GdS	HT, HD, TB	DdG, ESD, EdC
Certaines connaissances sur la malnutrition (6) (C4) - Connaissances des symptômes de la malnutrition - Reconnaissance d'un lien entre la maladie et la mauvaise alimentation - Connaissance du service PCIMA - Recours aux soins au CdS préféré	6xA ^{MAS F} , A ^{MAS H} , 4xAR, 3xAT, 5xCC, 3xE, ES, 2xH, H ^D , JH, 3xGT, F, F ^D , JF, GdS, 5xRC, RC ^F , CODESA, 3xOCB, IT, 2xPS, PS ^{UNTI} , PN	HD, HT, TB, RG, TU	DdG, EdC, ESD,
Bonne adhésion au traitement (5) (C6) - Bonne compréhension du traitement (« médicament ») + non-partage avec autres membres de la famille - Bonne utilisation de l'ATPE	7xA ^{MAS F} , A ^{MAS H} , AT, 3xCC, ES, F, F ^D , 2xH, H ^D , RC, OCB, PS, IT, EI	HT, HD, TB	DdG, ESD, EdC, O

<ul style="list-style-type: none"> - Faible formation des RC - Faible niveau des connaissances des RC sur la malnutrition - Faible supervision des RC - Manque du matériel (Bal) - Dépistage ou VAD non-systématique et/ou fautif (rejet) 	JH, F, 7xRC, 2xRC ^F , 2xCODESA, 2xOCB, 2xIT, 4xPN, 5xEI	TU, PY	
<p>Insuffisances dans la sensibilisation communautaire (6) (C7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation communautaire par RC non-systématique et/ou insuffisante - Insuffisances dans l'enregistrement des séances de sensibilisation au niveau du CdS - Non-implication des acteurs communautaires clés (CC, AR, GT/AT, OCB, etc.) - Cible de la sensibilisation limité (FE/FA) - Insuffisances sur le plan thématique (sensibilisation sur nutrition insuffisante, sur planification familiale manquante, CPN accentué) - Réticence de la communauté aux messages de la sensibilisation par RC 	4xAR, 2xAT, 2xCC, 3xE, ES, 3xGT, GdS, F, F ^b , 2xH, H ^d , JH, 7xRC, 2xRC ^F , 2xCODESA, 2xPS, 2xOCB, 4xPN, 2xIT, 2xEI	HD, HT, TB, TU	DdG, ESD, O
<p>Occupation des accompagnants (4) (C7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activités ménagères - Travaux champêtres - Marché hebdomadaire - Inégalité de charge de travail entre les hommes et les femmes 	A ^{MAS F} , AR, 2xCC, E, IT, OCB, 2xRC, 2xPN	HT, HD, RG	DdG, ESD, O
<p>Croyances et pratiques (traditionnelles) (5) (C6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malnutrition liée à la sorcellerie « karuho » - Utilisation de la médecine traditionnelle (feuilles/racines) - Malnutrition = maladie contagieuse - Malnutrition dû à l'infidélité précoce après l'accouchement - Malnutrition dû aux relations sexuelles en présence du bébé - Malnutrition dû aux relations sexuelles d'un homme avec une autre femme & vice-versa (puis touchant son enfant sans se laver les 	A ^{MAS F} , AR, 2xAT, 3xGT, 2xRC, E, H, PS, 3xCC, ES, 2xF, JF, JH, 2xCODESA, H, H ^d , OCB, 2xIT, PN	HT, HD, RG, TU, PY	DdG, ESD

mains) - Sevrage précoce dû à la nouvelle grossesse - Colostrum vu comme mauvais lait (jeté) - Composition des repas non-équilibré à cause d'un manque des aliments de diversité (zone montagneuse)			
Problèmes liés à genre (5) (C6) - Non-implication des pères - Garde d'enfants est une affaire des femmes – entraîne le cas d'abandon a UNTI - Faible pouvoir décisionnel des femmes	A ^{MAS F} , 2xAR, 2xCC, E, ES, H, 2xRC, RC ^F , 2xOCB, PS, 3x EI	HT, HD	DdG, ESD, O

	Source		Ethnie		Méthode
F	Femmes de la communauté	HT	Hutu	DdG	Discussion de groupe semi-directive
F ^V	Femmes déplacées	HD	Hunde	DI	Discussion de groupe informelle
JF	Jeunes femmes (15-25 ans)	RG	Rega	ESD	Entretien semi-directif
H	Hommes de la communauté	PY	Pygmee	EI	Entretien informel
H ^D	Hommes déplacés	TB	Tembo	EdC	Etude de cas
H ^M	Hommes militaires	TU	Tutsi	O	Observation
JH	Jeunes hommes (15-25 ans)				
A ^{MAS F}	Accompagnante MAS (femme)				
A ^{MAS H}	Accompagnant MAS (homme)				
E	Enseignant, maître communautaire				
ES	Directeur de l'établissement scolaire				
AT	Accoucheuse traditionnelle				
GT	Guérisseur traditionnel				
GdS	Groupe de soutien ANJE				
RC	Relais communautaire				
CODESA	Comité de santé				
AR	Autorité religieuse (prêtre, pasteur, etc.)				
CC	Chef coutumier (chef du quartier, chef de village, etc.)				
OCB	Organisation communautaire de base				
IT	Infirmier titulaire				
PS	Personnel au CdS				
PN	Personnel Nutrition (ACF)				
EI	Equipe d'investigation				

RÉFÉRENCES

1. Myatt M, Guevarra E, Fieschi L, Norris A, Guerrero S, Schofield L, et al. Référence technique sur l'évaluation semi-quantitative de l'accessibilité et de la couverture (SQUEAC)/l'évaluation LQAS simplifiée de l'accessibilité et de la couverture (SLEAC) Washington D.C.: FHI360/Fanta; 2012.